

OROLBO'YI MINTAQASIDA YUZAGA KELGAN EKOLOGIK MUAMMOLARNING SALBIY TA'SIRINI YUMSHATISH

Mahfuza Eshquvvatova

Chirchiq Davlat Pedagogika Universteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya Ushbu maqolada Orolbo‘yi mintaqasidagi vaziyat va Orol fojiasini hal etish yo‘lida shuningdek, orol muammosi bo‘yicha xalqaro hamkorlikda olib borilgan ishlar to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: global ekologik, 75-sessiya, BMT, “O‘zbekiston-2030”, Orol dengizi, Yaponiya

Orol dengizi fojiasi – eng katta global ekologik halokatlardan biri bo‘lib, xususiyati va ko‘lamiga ko‘ra turli ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Aynan shu bois Orol dengizi tanazzulining salbiy oqibatlarini bevosita boshidan kechirayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari, birinchi navbatda, O‘zbekiston jahon hamjamiyatini tobora qurib borayotgan ushbu dengizni qutqarish, mintaqadagi ekologik ahvolni barqarorlashtirish va eng muhimi, bu yerda yashayotgan aholi hayotini yaxshilashga da‘vat etib keladi. Bugungi kunda Orol dengizining katta qismi Orolbo‘yi mintaqasini shafqatsizlarcha qamrab olayotgan 5,5 million gektardan iborat qum-tuz sahrosiga aylangan. Olimlarning ta’kidlashicha, har yili atmosferaga qurib borayotgan dengiz tubidan 75 million tonnadan ziyod chang va zaharli tuzlar ko‘tarilib, 400 kilometrlik maydon bo‘ylab tarqalmoqda. Orol dengizining G‘arbdan Sharq tomonga esadigan kuchli havo oqimi yo‘lida joylashgani va bu aerozollarning atmosfera yuqori qatlamlariga ko‘tarilishiga yordam berayotgani atrof-muhit ifloslanishi oqibatlarini yanada kuchaytirmoqda. Tuz oqimlari alomatlari butun Yevropa va hatto Shimoliy muz okeanida ham kuzatilmoqda. Yaqin vaqtlargacha kattaligi bo‘yicha dunyoda to‘rtinchi ko‘l bo‘lgan Orol dengizi tabiiy zaxiralarga boyligi bilan mashhur edi. Orolbo‘yi mintaqasi esa rivojlanayotgan va biologik jihatdan boy tabiiy muhit hisoblanardi. Orolning o‘ziga xosligi va xilma-xilligi hech kimni befarq qoldirmasdi. Mahalliy aholining aytishicha, Orolbo‘yi bir paytlar Qoraqum va Qizilqum sahrosi o‘rtasida joylashgan najotbaxsh maskan bo‘lgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqida Orolbo‘yi hududidagi ekologik fojiaga butun jahon hamjamiyatini e’tiborini alohida qaratgan edi: Davrimizning o‘tkir muammolaridan yana biri – global iqlim o‘zgarishlaridir. Bugungi kunda har bir mamlakat bu jarayonning salbiy ta’sirini his etmoqda. Ming afsuski, bunday o‘zgarishlar Markaziy Osiyo taraqqiyotiga ham katta xavf tug‘dirmoqda. Biz Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiya va texnologiyalar hududi, deb e’lon qilish haqida Birlashgan Millatlar

Tashkiloti Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etamiz. Ushbu muhim hujjat tasdiqlangan sanani esa Xalqaro ekologik tizimlarni himoya qilish va tiklash kuni sifatida nishonlash maqsadga muvofiq bo'lardi [1].

Hozirda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilga qadar barqaror rivojlanishga erishish rejasi asosida Xitoy Fanlar Akademiyasi Shimoliy-G'arbiy Ekologiya va atrof muhit resurslari instituti va Samarqand davlat universitetining bir guruh olimlari birgalikda cho'llanishni keskin qisqartirish maqsadida ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Tadqiqot doirasida Qorako'l va Mo'ynoqda tajriba maydonlari tashkil etildi. Amudaryo havzasidagi cho'llanishning hozirgi holati bo'yicha olib borilgan dala tadqiqotlari natijasida ushbu guruh cho'llanish darajasining miqdoriy indeks tizimini yaratdi. Ilmiy jihatdan olib qaraganda, cho'llanish zonlari degredatsiya (inqiroz, tanazzul) darajasiga ko'ra yengil, o'rtacha, og'ir va o'ta og'ir kabilarga bo'linadi.

Amudaryo havzasining 1990-2015-yillarda cho'llanishini tadqiq qilish maqsadida, dastlab, zamonaviy texnologiyalar orqali so'nggi 30 yil ichida havzada cho'llanishning vaqt va fazoviy o'zgarish xususiyatlari va sabablari ilmiy tahlil qilindi. O'simliklar qoplarning barqarorligi va fazoviy differensiyasi muhokama etildi. Tadqiqotning yuqoridagi natijalari asosida cho'llangan va sho'rlangan yerlarni ekologik tiklash bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqishda innovatsion modellarning ilmiy jihatdan muhimligi alohida ta'kidlandi [1].

“O'zbekiston-2030” strategiyasini “Atrof-muhitnj asrash” va “Yashil iqtisodiyot ” yilida amalga oshirishga qaratilgan davlat dasturida “Orol vodiysi” iqlim texnologiyalari ekspozitsion-kommunikatsiya markazi) tashkil etish bo'yicha normativ-huquqiy hujjat loyihasi tashkil etildi. Loyiha Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyuldagi 473-sonli “”Orol vodiysi iqlim texnologiyalari ekspozitsion-kommunikatsiya markazi”ni tashkil etish to'g'risidagi” qaroriga asoslanadi. Mazkur qarorda Orol vodiysi iqlim texnologiyalari ekspozitsion-kommunikatsiya markazi) tashkil etishning asosiy maqsadlari, vazifalari va faoliyat ko'rsatkichlari belgilab berilgan.

Loyiha doirasida quyidagilar tashkil etiladi:

Orol vodiysi hududidagi iqlim o'zgarishi va ekologik muammolarni xalqaro miqyosda yoritish uchun platforma.

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha qabul qilingan xalqaro kelishuvlar ijrosini ta'minlash.

Qishloq xo'jaligi va ekologiya sohasidagi iqlimga moslashgan innovatsion texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish.

Iqlim o'zgarishi oqibatlaridan zarar ko'rayotgan hududlarga xalqaro yordam ko'rsatishni kengaytirish.

Loyiha O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish strategiyasi va BMTning iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish bo‘yicha xalqaro dasturi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Orolbo‘yi mintaqasini rivojlantirish bo‘yicha olib borilgan tadbirlar ko‘lamiga nazar tashlasak, eng avvalo, so‘nggi yillarda bu borada amalga oshirilayotgan ishlar jadallashib, misli ko‘rilmagan darajada keng ko‘lamli va xalqaro ahamiyat kasb etayotgani e‘tiborni tortadi.

BMT Taraqqiyot dasturi O‘zbekistonda Orolbo‘yida iqlimga chidamli qishloq xo‘jaligini rivojlantirish orqali o‘zini o‘zi ta‘minlashni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi loyihani ishga tushirdi. Tashabbus Yaponiya hukumati tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlanib, 2 mln dollar miqdorida grant ajratildi. Hujjatlarni imzolash marosimida qishloq xo‘jaligi vaziri o‘rinbosari Alisher Shukurov, Yaponiyaning O‘zbekistondagi elchisi Takashi Hatori, BMTTDning O‘zbekistondagi doimiy vakili vazifasini bajaruvchi Anas Fayyad Qarman ishtirok etdi [3].

Yana bir e‘tiborimizni tortgan narsa, Germaniyaning “Islamische Zeitung” elektron nashrida “Orol dengizi: umid va mavhumlik o‘rtasidagi mintaqa” (“Der Aralsee: Region zwischen Hoffnung und Verschwinden”) sarlavhali maqola e‘lon qilindi. Ushbu maqolada Orol dengizining qurib borishi va u bilan bog‘liq iqtisodiy-ekologik muammolar haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan. “Orol dengizi deyarli yo‘qolish arafasida. Mintaqa Bavariya hududi bilan teng, quruq va kimsasiz. Bugungi kunda dengiz suvining atigi 10 foizi qolgan xolos. Bir vaqtlar port shahri bo‘lgan Mo‘ynoqdan hozirgi paytda Orol dengizi sohili 80 kilometrga uzoqlashgan. Sobiq dengiz tubidan ko‘tarilayotgan qum changlari yuzlab kilometr masofaga yetib bormoqda. Qum bo‘roni esganda sariq rangga burkangan qalin tuman butun hududni o‘rab oladi”, - deyiladi.

Xulosa o‘rnida aytishimiz mumkinki, bugungi kunda Orolbo‘yi mintaqasini qayta tiklash muammolarini yumshatish, aholi salomatligi va genofondini saqlash, ekotizimlarni qayta tiklash va himoya qilish, aholining munosib hayot kechirishi uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Orol dengizi mintaqasida ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni yaxshilashga qaratilgan bir qator dastur hamda loyihalarni amalga oshirish uchun xalqaro hamjamiyat mablag‘ va sa‘y-harakatlarini safarbar etish, shuningdek, ekologik ofatning salbiy oqibatlarini kamaytirishga doir xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. prezident.uz.sayti
2. <https://www.samdu.uz>.sayti
3. gazeta.uz.sayti